

VARIANTELE ROMÂNEȘTI ALE SNOAVEI DESPRE FEMEIA NECREDINCIOASĂ

(DER SCHWANK VOM ALTEN HILDEBRAND)

Cercetările folklorice au luat, în ultimii zeci de ani, un avânt deosebit în țările baltice, finice și scandinave. Ele se datoresc în mare parte școlilor care s'au format în jurul « arhivelor de folklor » din țările amintite (la acestea ar trebui să adăugăm și Germania). Nici un domeniu al atât de variatelor studii folklorice n'a rămas neatins de reprezentanții acestor școli; în special poveștile și snoavele formează subiectul lor de predilecție.

Unul din cele mai frumoase studii, datorit unui om crescut în această tradiție științifică, profesorului Walter Anderson dela Universitatea din Tartu-Dorpat (Estonia), este închinat în întregime unei singure snoave. El nu cuprinde totuși mai puțin de 325 pagini ¹⁾.

Autorul a îmbrățișat răspândirea snoavei în chestiune în toate ținuturile: europene și extraeuropene, lucrând cu un enorm aparat științific și ajungând la rezultate interesante. Munca i-a fost ușurată de cercetătorii din toate țările, care i-au trimis variante și diferite lămuriri.

Anderson face, cu drept cuvânt (*op. cit.*, p. VII—VIII), reproșuri severe cercetătorilor din unele țări, pentru că lasă să se piardă comoara de literatură orală a popoarelor respective. Folkloriștii pe care îi vizează sunt mai ales cei din țările romanice: Franța, Spania, Italia și, firește, România. La redactarea materialului său — 188 de variante —, Anderson a putut studia numai două variante românești, amândouă culese de străini și publicate în limbile respective ale culegătorilor: ungurească și nemțească. Acest lucru îl și face pe Anderson să susție (p. 184), referitor la răspândirea variantelor românești, că ele se găsesc numai în Ardeal ²⁾.

¹⁾ WALTER ANDERSON, *Der Schwank vom alten Hildebrand. Eine vergleichende Studie*. Dorpat 1931. [Extras din] « Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis (Dorpatensis) B XXI. 1, XXIII. 1, in 8^o XIV, 325 p., 7 planșe, 4 hărți.

²⁾ E adevărat că Anderson știa despre existența variantei din jud. Covurlui, publicată în revista « Ion Creangă » V (1912), p. 6 (indicată de ADOLF SCHULLERUS, *Verzeichnis der rumänischen Märchen und Märchenvarianten* (FF. Communications No. 78), Helsinki 1928. p. 71 No. 1380 III*), pe care n'a putut-o utiliza însă decât în

Atât pentru corectarea acestei și a altor afirmații, cât și pentru a răspunde apelului pe care-l face cercetătorul eston către cititori și recenzenți de a-i atrage atenția asupra oricărei lacune referitoare la materialul variantelor, d-sa voind a reveni asupra lucrării, precum și pentru a căuta să înlăturăm de deasupra capului Românilor — chiar și mai târziu — renumele de condamnabilă neglijență în ce privește culegerea unei părți a literaturii noastre populare —, am crezut nimerit să adresăm, prin « Arhiva de Folklor a Academiei Române », o circulară pentru culegerea acestei snoave. Prin aceasta nu făceam decât să îndeplinim un punct din programul « Arhivei » noastre, care încă dela înființare și-a propus ca « prin chestionarele sale să caute să urmărească și probleme de un deosebit interes pentru folklorul nostru sau cel universal »¹⁾.

Trebue să mărturisim că rezultatele circularei « Arhivei de Folklor » au întrecut așteptările noastre — cu toate că ele ar putea fi socotite de unii ca insuficiente²⁾. Trimise corespondenților statornici ai « Arhivei » sau intelectualilor din unele ținuturi, circularele acestea au adus în curs de un an și jumătate 24 de variante, fără să mai socotim răspunsuri indicând inexistența snoavei în chestiune³⁾, precum și o seamă de răspunsuri aducând snoave înrudite.

În urma acestei anchete ajungem la un prim rezultat, anume: că snoava în chestiune este foarte iubită și la Români, nu numai în Nordul Germaniei, Danemarca și Norvegia, cum susține Anderson (*op. cit.*, p. 185). Prin numărul variantelor noastre ajungem chiar să ne înscriem ca al doilea popor dela care s'au cules mai multe variante ale acestei snoave (întâiul fiind Germanii cu 80 de variante, iar după noi urmând Ucrainenii cu 16 variante, cărora, cum vom arăta mai jos, le-am înmulțit numărul variantelor cu două piese culese în Bucovina noastră).

Supliment (p. 318), după ce, la cererea dânsului, i-am trimis, împreună cu alte informații, revista în care apăruse; dar această variantă n'a mai putut fi luată în considerare la analiza comparativă generală. La p. 322, Anderson amintește că prin varianta moldoveană, publicată în revista citată, teritoriul de răspândire al snoavei, la Români, se mărește considerabil.

¹⁾ *Anuarul Arhivei de Folklor I*, p. 7.

²⁾ Recensând « Anuarul I al Arhivei de Folklor », F. Bolte releva greutatea culegerii snoavei prin intermediul chestionarelor, despre care amintea raportul anual al « Arhivei » și spunea că trebue să așteptăm cu deosebită încordare rezultatul anchetei (*Zeitschrift für Volkskunde III*, p. 293-4). Din lista variantelor ce publicăm mai jos, se poate vedea că totuși încercarea « Arhivei » a reușit pe deplin.

³⁾ Cele mai multe informații despre neîntâlnirea snoavei noastre ne-au venit din părțile apusene ale țării, anume din Banat și județele Arad, Bihor și Sălaj. Urmează Muntenia cu județele Muscel, Dâmbovița, Prahova și Ialomița, apoi Dobrogea și județele din Sudul Basarabiei. Indicațiile acestea corespund felului de răspândire a snoavei noastre între Români, care se poate urmări mai bine pe harta dela p. 214.

Odată în posesia unui atât de bogat material, am crezut de datoria noastră să-l studiem, pentru a încerca să lămurim anumite lucruri, care în studiul și pe hărțile lui Anderson sunt reprezentate prin semne de întrebare. Nădărdim că cercetarea noastră, fără a duce la concluzii definitive— așa de greu de atins în studiile folklorice —, va contribui într-o măsură la lămurirea propagării acestei snoave în Sud-Estul european.

Conținutul snoavei de care s'a ocupat Anderson, snoavă pe care el o numește « Der alte Hildebrand » după titlul ce poartă în vestita culegere de povești a fraților Grimm ¹⁾, a fost rezumată de el în rândurile următoare ²⁾: « O femeie necredincioasă se prefăce bolnavă și-și trimite bărbatul departe, ca să-i aducă un anumit leac. Bărbatul se întâlnește cu un om, care-l aduce acasă într'un coș mare (uneori într'un sac sau într'un snop de paie). În timpul acesta, nevasta a învitat la ea pe ibovnic. Omul cu coșul e lăsat în casă și ia parte la petrecerea ibovnicilor. La sfârșit se cântă strofe: întâi femeia, apoi ibovnicul, în sfârșit oaspele; uneori cântă și bărbatul din coș. La urmă acesta iese din coșul său și totul se termină cu o scenă de păruială » ³⁾.

¹⁾ În AARNE-THOMPSON, *The Types of the Folk-Tale*. Helsinki 1928, snoava este trecută greșit — cum susține ANDERSON, *op. cit.* p. 2 — subț No. 1360 C, iar la SCHULERUS, *op. cit.*, subț No. 1380 III*.

²⁾ Cam în acest sens a fost redactată și circulara « Arhivei » noastre.

³⁾ Având în vedere că numai două variante ale snoavei noastre au fost publicate în românește (vezi p. 199), amândouă din jud. Covurlui, dăm în extenso textul a două variante mai scurte intrate la « Arhiva de Folklor », întâia din Frățila-Vâlcea (culeasă de d-l Marin D. Nișu), a doua din Rublenița-Soroca (culeasă de d-l Mihail Grozav):

1. « O femeie își păcălea bărbatul cu altul. Satul știa, dar bărbatul ba. De câte ori vrea ca să petreacă cu gagicul ei, să prefăcea că e bolnavă, să lega la cap și zăcia c'o 'n-țăpene junghiurile și nu și-ar pricepe leacul, decât atunci când ar bea apă din Dunăre pe nemâncate.

Bărbatul ei, săracul, să ducea la Dunăre, să ia apă, ca să nu i să prăpădească nevistica.

În drumul lui era un cimpoier, care știa lucrurile cum stau și de câte ori vedea trecând omul acesta necăjit, își lua cimpoiul, să ducea la el acasă și cânta femeii bolnave și gagicului ei câte trei zile și trei nopți încheiate, cât timp făcea bărbatu-său pe drum.

În cele din urmă, nu i s'a plătit cumsecade și și-a pus în gând să spuie amăritului de bărbat. Când îl vede îi țâne calea cu cimpoiul la subțăoară și-l întreabă:

— Un' te duci, mă creștine?

— Ei, mă frate-meu, am femeia bolnavă rău.

— Ce are mă?

— Nu știu, că n'are leac decât atunci, când îi aduc apă din Dunăre; cum bea, cum să face sănătoasă.

— Mă da prost ești! Nu e adevărat! De câte ori nu i-am cântat eu cu cimpoiul, când tu erai la Dunăre și femeia ta petrecea cu cutare...

— Nu să poate bă, că e bolnavă rău.

— Păi dacă nu crezi, uite iau un sac, mergem amândoi îndărăt și când om fi aproape, te vâr în el și te pui după ușă, ca să vezi și tu ce face bolnava ta.

După ce Anderson face un scurt istoric al cercetărilor despre această snoavă — amintim că ea a interesat pe folkloriști încă de pe vremea fraților Grimm, ba a inspirat și pictori, între care și pe Peter Brughel cel Tânăr —, trece la o amănunțită analiză a diferitelor variante, dintre care aproape jumătate n'au fost niciodată publicate. Se ocupă întâi de cele literare: o snoavă olandeză din secolul al XV-lea, un cântec german din veacul următor, o snoavă engleză și un joc de păpuși german din secolul al XVII-lea, o piesă spaniolă și o bilină rusă din secolul următor și în sfârșit o comedie rusească dela 1867. Trece apoi la analiza variantelor orale. După o tot atât

Zăs și făcut. Când era aproape de poartă, l-a băgat în sac și a intrat cu el la spinare și cu cimpoiul la subțoaară și îl pune după ușă. Când l-au întrebat ăia ce are în sac, el a spus că are un cojoc mare rupt și că o să-l ducă la un cojocar.

Apoi își umflă cimpoiul, așează băzoiul (un lemn găurit pus la cimpoiul ca să sbâr-nâie) și începu petrecerea.

Femeia așează masa, pune țuică, vin, iar cimpoerul cânta cu foc. După ce mai mănâncă și mai beau, femeia își ia gagicul și începe a juca chiuind:

— Radu meu la Dunăre
Zâi, să-i vie numele!...
Uiu! iu! iu! iu! iu!

Radu privea pe o găurice din sac; apoi cimpoerul răspunde și el:

— Dezlegar'ar neica sacul,
Ai să vezi puică pe dracul!

Tomnai când erau în toiul jocului, cimpoerul dezleagă sacul, ca să scoată cojocul și Radu iasă de acolo și căsună (se repede) pe nevastă-sa ș'o bate 'n lege. A udat o frânghie și toată noaptea a bătut-o cu ea, iar cimpoerul a fost pus să cânte ».

(Frățila-Vâlcea).

2. « Era un om ș'o femeie și femeia era foarte leneșă și se tot făcea bolnavă. Ea tot trimetea pe om după leacuri cine știe pe unde, dar el tot degiabă venia. Unde să-l trimiată ea mai departe? Îl trimete la Marea Neagră zicându-i că dacă va bea oleacă de apă din Mare se va ridica. Se pornește omul, merge de cale, iacă că se întâlnește cu un moșneag, cu un țuhal de cărți și moșneagul era năzdrăvan și-l întreabă, unde te duci voinice? Mă duc să aduc apă din Marea Neagră, — zice moșneagul (*sic!*), mi-i bolnavă femeia. Măi voinice, zice moșneagul, nu-i adevărat. La tine acasă femeia nu-i bolnavă, ea be cu iubitul ei; da omul zice că-i bolnavă. Atunci se pun la râmășag. Moșneagul pune capul dacă nu va găsi pe cineva în casă, iar omul să-i dea moșneagului $\frac{1}{2}$ de gospodărie. O mers ei ce-o mers, o ajuns la casă pe la cucoș.

Moșneagul o deșertat cărțile din sac și s'o vârit omul în sac, iar deasupra lui ș'o pus vreo 2-3 cărți. O luat moșneagul sacul în schinare și s'o dus la femeie și s'o rugat să-l primească să odihnească, dar femeia nu prea vrea să-l primească. Dar moșneagul spunea că pe prispă va dormi și dacă l-a primit, femeia cinste făcea cu iubitul ei, cânta și se veselia, da omul râdea în sac. Femeia l-a îmbătat pe moșneag și când a prins la chef a început a cânta: « Deslega-voi sacul și-l găsiți voi pe dracul ».

(Rublenița-Soroca).

de amănunțită analiză comparativă, ajunge la stabilirea unui text original (« Urtext ») și la următoarele concluzii (p. 279): Snoava trebuie să fi fost compusă în Franța, având, mai probabil, ca autor un jongleur și anume pe la începutul secolului al XV-lea (p. 280 și nota 1). De aici a trecut, de o parte la Spanioli și Italiani, de alta, prin Olanda, la Germani, de unde s'a răspândit apoi la Slavi. Arată pe rând cum s'au dezvoltat singuraticile redacțiuni ale diferitelor popoare. În « Supliment », după examinarea celei de a treia variante românești (p. 323), ni se spun din nou cele arătate la p. 297, anume că « pentru o stabilire mai sigură a conținutului normal și mai ales a textului normal al strofelor redacțiunii românești, nu e suficientă nici noua variantă ».

În cele următoare vom căuta să stabilim, prin analizarea variantelor intrate la « Arhiva de Folklor », « conținutul normal » al redacțiunii românești și « textul normal al strofelor » ei. Pe baza acestor date, menite să servească cercetărilor viitoare asupra acestei snoave internaționale, vom încerca să ne spunem apoi și părerea noastră asupra originii și relațiilor de înrudire ale redacțiunii românești cu redacțiunile popoarelor vecine. De asemenea vom căuta să relevăm și să lămurim întru câtva unele particularități ale variantelor noastre.

Variantele românești sunt următoarele ¹⁾:

1²⁾. *Lopadea-Ungurească, jud. Alba*. Publicată în ungurește de Lázár István, *Alsófehérvármegye magyar népe*. Nagyenyed 1896, p. 158, No. 10. Culeasă dela un Ungur și prezentată ca material unguresc. Textul românesc al versurilor este atât de stâlcit, încât, fără traducerea paralelă ungurească, sensul ar fi în parte ininteligibil. Observația aceasta, comunicată de noi, a fost înregistrată și de Anderson, la p. 325 a studiului său. Și traducerea sa germană este în mare parte greșită, lucru de altfel explicabil. Astfel versul « O móre drácu pecale » — în ungurește tradus clar: « Bár az ördög vinné el az utban » — a fost tradus de Anderson (p. 109): « Möge der Teufel unterwegs sterben »; « Colo sus mai în sus », în ungurește « Csak hangosan, még hangosabban », a fost redat în nemțește: « Nur laut, noch lauter » (p. 109, nota 1), greșit, luându-se după ungurește, iar la pagina 227 v, la analiza strofelor, și mai greșit: « Spiele uns auf », când de fapt cuvintele acestea vreau să însemneze un îndemn la joc, o întetire a salturilor jocului ibovnicilor.

2. *Bendorf, jud. Sibiu*. Publicată în nemțește de Pauline Schullerus, *Rumänische Volksmärchen aus dem mittleren Harbachtale*, în « Archiv des

¹⁾ Vezi și harta răspândirii lor, dela p. 214.

²⁾ Cu acest număr curent vom indica în paginile care urmează variantele noastre. Numerotarea lor s'a făcut în ordinea înregistrării la « Arhiva de Folklor ». Întăile trei variante poartă aceleași numere ca în studiul lui Anderson. (Acolo ele erau precedate de semnul distinctiv pentru Români: R[omanen] R[umänen]).

Vereines für Siebenbürgische Landeskunde», Neue Folge 33 (1905), p. 552—554, No. 77, subţ titlul « Des Teufels Lohn ». Aici chiar şi versurile sunt date în nemţeşte. Anderson susţine (*op. cit.*, p. 203) c în aceast variant ibovnicul-pop se mbrac n haine de doctor pentru a-l ndupleca pe brbat s plece n cutarea leacului. Noi n'am gsit aa ceva n acest text i credem c Anderson a atribuit din greeal acestei variante un detaliu din alt variant, neromneasc.

3. *Oancea, jud. Covurlui*. Publicat de Ecaterina Clime, *Spuma de mare*, n revista « Ion Creang » V (1912), p. 6—7.

Acestea sunt variantele romneti cunoscute de Anderson. Mai cunoatem o variant tiprit din

4. *Jorşti, jud. Covurlui*. Publicat de Petru Gh. Savin, *Snoave din popor* (Casa coalelor. Biblioteca pentru popor, No. 30), Bucureti 1926, p. 61—66, subţ titlul « Dup spum de mare ». Cu foarte mici deosebiri de grafie i de cuvinte fr importanţ, snoava aceasta a mai fost publicat de acelai i n broura « *Clcşeşte* » (Biblioteca revistei « Ion Creang » No. 2). Brlad 1911. Tip. Modern, p. 50—56.

D-l Savin a avut bunvoiaa s ne comunice c a cules aceast snoav prin anul 1903, la Jorşti - Covurlui, dela mama d-sale, netiutoare de carte, care spunea versurile « aa cam n tonul cimpoiului: recitativ un vers, iar celelalte n tempo de bru i nu tiu exact minte ce fel anume de melodie ca s o pot nota. ns versurile mi s'au cntat cu o introducere cimpoeasc: haadrla, da, drla da: Brbţelu meu, etc. ».

Toate variantele care urmeaz sunt manuscrise ale « Arhivei de Folklor a Academiei Romne » i au fost culese n anii 1932—1933 :

5. *Valea Copcii, jud. Mehedinţi*. Culeas de d-l I. N. Dumitrescu-Bistriţa, nvţtor, dela Mihai Gr. Coad, de 39 ani. (« Arhiva de Folklor », No. 296, p. 1—5).

6. *Frţila, jud. Vlcea*. Culeas de d-l Marin D. Niţu, nvţtor, dela D. I. Mndreaţă, de 98 ani (No. 303, p. 1—3).

7. *Brsana, jud. Maramure*. Culeas de d-l Petre Lenghel, nvţtor, dela Petru Borodi, de 72 ani (No. 309, p. 1—4).

8. *Cojmneşti, jud. Mehedinţi*. Culeas de d-l Dem. Psrescu, nvţtor, dela Iorgu Bunoiu (No. 370, p. 1—5). Se indic i variantele unui detaliu (dup ce leac pleac brbatul), aa cum le-au dat alţi trei informatori, ceea ce arat c snoava are o mare circulaţie n acest sat.

9. *Tritenii-de-jos, jud. Turda*. Culeas de d-l Pavel Dan, profesor secundar, dela Ludovica Ceclan, de 55 ani (No. 383, p. 40—41).

10. *Aluni, jud. Olt*. Culeas de d-l Gh. Bdescu, nvţtor, dela Miţa Stan Bdescu, de 47 ani (No. 392, p. 1—7).

11. *Mogoeşti, jud. Olt*. Culeas de d-l Ion V. Greeru, nvţtor, dela Roman St. Ciobanu, de 55 ani (No. 411, p. 1—4).

12. *Dobreni, jud. Neamț*. Culeasă de d-l Mihai Gh. Cojocaru, învățător, dela Gh. Ailenei, de 75 ani (No. 414, p. 1—4).

13. *Poiana-Mare, jud. Dolj*. Culeasă de d-l Sterie C. Enuică, învățător, dela Florian Petculescu (No. 416, p. 1—4).

14. *Rublenița, jud. Soroca*. Culeasă de d-l Mihail Grozav, elev normalist, dela Ana Ursache, de 40 ani (No. 456). Sfârșitul lipsește.

15. *Mihai-Viteazul, jud. Turda*. Culeasă de d-l A. Suciu, învățător, dela Iov Cârja, de 41 ani (No. 459, p. 1—4).

16. *Coșovenii-de-jos, jud. Dolj*. Culeasă de d-l Nicolae N. Petrescu, student în drept, dela Pătra Marin Puțoi, de 60 ani (No. 462, p. 53—56).

17. *Slobozia, jud. Neamț*. Culeasă de d-l Dumitru Darie, învățător, dela Ion Toma Lupașcu (No. 465, p. 11—15).

18. *Tăuți-Măgherauși, jud. Satu-Mare*. Culeasă de d-șoara Irina Săsăreanu, studentă în litere, dela Ana Rusu, de 62 ani (No. 467, p. 29—32). Variantă necompletă și contaminată.

19. *Orbic, jud. Neamț*. Culeasă de d-l Ioan Donisă, învățător, dela Gheorghe Cojocaru (No. 492, p. 1). Variantă foarte fragmentară, de fapt o confirmare că snoava de care e vorba în circulara primită se cunoaște în sat, plus câteva detalii (importante). University Library Cluj

20. *Șestaci, jud. Soroca*. Comunicată de d-l Z. Bodi, notar comunal, care o știe dela mama d-sale (No. 494, p. 1—3).

21. *Ciopleni, jud. Lăpușna*. Culeasă de d-l Dumitru Roibu, dela Timoftei Roibu (No. 495, p. 1—3).

22. *Horodiște, jud. Lăpușna*¹⁾. Culeasă de d-l M. Alexeev, dela Alexei Banaga, de 18 ani (No. 496). Variantă foarte slabă²⁾.

¹⁾ Ultimele trei variante (No. 20-22) le-am primit datorită bunei voințe a d-lor P. V. Ștefănuță și Al. David, redactori ai ziarului « Cuvânt Moldovenesc » din Chișinău, cărora le mulțumim și pe această cale. În urma circularii noastre, publicate în ziarul amintit, au intrat aceste trei snoave, dintre care ultima a fost și publicată în No. dela 16 Aprilie 1933.

²⁾ Ca și variantele altor popoare, și câteva din cele românești, prezintă contaminări cu alte snoave, care tratează mai ales despre femei necredincioase. Astfel varianta 18 e contaminată cu varianta numită de Anderson (p. 303) « Unibos » (în indicatorul lui Antti Aarne având No. 1535). Contaminările găsite de Anderson apar la trei snoave ucrainiene. Contaminarea snoavei românești, culeasă de altfel în jud. Satu-Mare, deci în apropierea teritoriului locuit de Ruteni — prezintă oarecare importanță, pentru că, socotind după catalogul poveștilor românești, alcătuit de Schullerus, în care lipsește, e întâia oară când se atestă la Români.

Varianta 12 (Dobreni-Neamț) e contaminată cu snoava despre « cadavrul omorât de mai multe ori », snoavă cunoscută mai ales în Moldova.

În sfârșit varianta 9 (Triteni-Turda), e contaminată, ca și o variantă ucrainiană citată de Anderson (p. 305), cu o snoavă în care femeia bolnavă cere bărbatului să-i pregătească mâncare din escremente, apoi îl face tot pe el să le guste.

Trecem acum la o analiză a detaliilor mai importante din variantele româneşti, pe care o facem după sistemul utilizat de Anderson în lucrarea-i citată. Cercetarea noastră urmând să cuprindă tot materialul românesc, au fost luate în considerare şi cele trei variante studiate de Anderson.

Numărul normal al persoanelor este şi în variantele româneşti, aproape fără excepţie, tot patru, anume: bărbatul, nevasta, ibovnicul şi complicele bărbatului. Într'o singură variantă, fragmentară şi contaminată (18), complicele lipseşte cu totul; într'alta (8) complicii sunt doi: alături de cimpoier apare şi un toboşar, a cărui prezenţă e oarecum justificată prin sacul în care îşi poartă toba şi în care va fi ascuns bărbatul.

În 20, din cele 22 de variante româneşti, nu se indică ocupaţia bărbatului. Dat fiind însă că atmosfera în care se petrece snoava este curat ţărănească, concludem cu Anderson (*op. cit.*, p. 187—188), că bărbatul este, pretutindeni unde nu i se precizează ocupaţia, un ţaran. Ciobănia (2) poate fi şi ea socotită între ocupaţiile ţărăneşti. În varianta 1 bărbatul este însă popă. Anderson crede (p. 188—189), probabil cu drept cuvânt, că aici a avut loc o substituire a ocupaţiei amantului.

În ce priveşte numele bărbatului, el se întâlneşte abia în şase variante: avem de două ori Radu (6, 8) şi câte odată Matei (11), Nicolae (15), Avram (18) şi Ion (22). Întâlnirea numelui Radu de două ori, se datoreşte, probabil, apropierii judeţelor oltene (Vâlcea şi Mehedinţi) în care au fost culese cele două variante; din celelalte patru nume, doar Matei merită o menţiune, pentrucă este un nume care personifică la Români pe omul prost, cum dovedeşte proverbul: « Fă-l de teiu — Şi-i pune numele Mateiu » şi variantele lui ¹⁾. Epitetul de « prost » şi « mutălău » pentru bărbat îl întâlnim de altfel în patru variante (4, 7, 20, 21). Mai notăm că Ion, din varianta basarabeană 21, ar putea avea oarecare legătură cu variantele ucrainiene vecine, unde numele Ivan se întâlneşte de mai multe ori. Credem totuşi că acest nume, ca şi Nicolae, Avram şi Radu, sunt întâmplătoare.

Despre nevasta necredincioasă, variantele româneşti nu ne spun nimic demn de reţinut. Cele două nume: Tudorica (18) şi Eudochia (22), par absolut accidentale. Aceste variante au ţinut să dea şi bărbatului şi femeii câte un nume.

O singură variantă românească (2) vorbeşte de ocupaţia ibovnicului. Având în vedere însă cele spuse mai sus, anume că bărbatul-popă din varianta 1 ar putea fi de fapt o confuzie cu ocupaţia ibovnicului, avem de fapt de două ori ibovnicul-popă. Şi, cum majoritatea variantelor studiate de Anderson (aproape 60%) arată ca ibovnic un popă, diacon sau călugăr, ceea ce l-a şi făcut pe Anderson să atribuie ibovnicului această ocupaţie şi

¹⁾ ZANNE, *Proverbele Românilor*. Vol. VI, p. 199—200.

în textul original —, e probabil că întâlnirea ibovnicului-popă nu e nici la noi întâmplătoare. E de remarcat că ibovnicul-popă nu apare decât în două variante românești, amândouă din Ardeal și cele mai demult culese.

În ce privește complicele bărbatului, ocupația lui apare în variantele românești ca foarte variată: de două ori (18, 19) indicațiile lipsesc cu totul; odată e un bărbat înșelat (13), deci un om cu experiență; de două ori un cioban (15, 21); un moș (16); un drumeț (22); un om cu carul (3) și un pescar cu căruța de pește (10). În ultimele trei cazuri e vorba de ocupații care permit mai ușor complicelui să se introducă cu sacul său în casa nevastei necredincioase. Variantele românești se arată mai puțin preocupate de problema, atât de importantă, a sacului, pe care, în general, o rezolvă destul de superficial. Ele sunt preocupate mai mult de chestiunea că în casa, probabil puțin deschisă străinilor, un muzicant va pătrunde mai ușor. Aceasta și pentru că celor doi ibovnici, care petrec, nu le lipsea decât muzica, așa cum uneori mărturisesc ei înșiși (17), sau se bucură când aud că cel ce le cere sălaş e un lăutar și se grăbesc să-l primească (4, 5, 7, 15). Într-o variantă (8), complicii sunt chiar lăutarii chemați de către nevastă, înainte de a pleca bărbatul, în vederea petrecerii cu ibovnicul. Astfel vedem apărând fie lăutari de meșerie (1, 5, 6, 8, 11, 20), fie oameni cărora nu li se spune lăutari, dar care la un moment dat scot un instrument muzical și sunt gata să cânte (2, 4, 7, 9, 15, 17). De remarcat că de trei ori (5, 6, 8), se spune chiar că lăutarul e un cimpoier și că cimpoiul apare și în alte două variante (4, 7). (De șase ori mai întâlnim vioara și odată fluierul).

E interesant că, cu excepția a trei biline siberiene, a unei variante vest-ruse și a uneia malteze (Anderson, *op. cit.*, p. 198), complicele-muzicant nu apare decât în variantele românești. Adăugăm că complicele este țigan lăutar și într-o variantă ucrainiană din Bucovina, despre care Anderson nu avea cunoștință și pe care o rezumăm la pagina 212, nota 2.

Și mai interesantă este însă apariția dracului în rolul complicelui. În variantele 2, 7, 12, 17, ni se spune într'adevăr că complicele, sub formă de om sau de « om bătrân » (2), nu e altcineva decât dracul. Anderson, care a întâlnit pe dracul-complice doar în varianta românească 2 și în două variante italiene (*op. cit.*, p. 199), ne spune că acest caz este « foarte remarcabil », fără să adauge însă nimic. Trebuie să mai amintim că și atunci când complicele e dracul, și el are un instrument muzical (trei din cele patru variante cu dracul: 2, 17 — vioară, iar 7 — cimpoi).

Se impune deci concluzia, că variantele românești au socotit că cel mai potrivit complice pentru bărbatul înșelat era un lăutar. Muzicantul a fost astfel introdus în cele mai multe variante, și chiar și acolo unde complicele era dracul — sau, cum vom vedea mai jos, Păcală —, s'a avut grijă să i se dea și un instrument muzical (ciobanul din varianta 15 are și el un fluier).

Interesant e și complicele din varianta 5, în care ni se spune că « cimpoierul era singurul Păcală ». Poate că acest nume ar trebui pus în legătură cu « păcălirea » ibovnicilor prin surpriza bărbatului ascuns în sac.

De asemenea interesant este și « moșneagul năzdrăvan » din varianta 14. Apariția omului năzdrăvan și a dracului, deci a supranaturalului, ar putea fi eventual explicată cu nevoia de a justifica faptul că acești oameni știu de departe ce se întâmplă în casa bărbatului.

În toate variantele noastre bărbatul este trimis după leac de către femeie singură. Numai în variantele 8 și 21 intervine și « baba » sau « moașa », cu care femeia s'a înțeles din vreme.

Motivul trimerii este pretutindeni boala femeii, care e foarte rar precizată: « izdat » (5), « junghiu » (6) și « durere de cap » (20).

În ce privește ținta călătoriei bărbatului, variantele românești sunt împărțite astfel: « la mare » (1, 3, 7, 10, 14, 17, 18— luându-ne după strofe și: 4, 9, în 1 și 14 cu precizarea « Marea Neagră »); « la Dunăre » (2, 5, 6, 16); « într'un sat » (13); « prin sate » (22); « departe » (19); « pe lume » (19); neprecizată (4, 8, 9, 11, 12, 15, 21). Este foarte probabil ca Dunărea să fie o localizare românească, întâlnindu-se mai ales în județele oltene și în Sibiiul atât de apropiat; ea apare totuși și într'o variantă ucrainiană (Anderson, *op. cit.*, p. 207), unde bărbatul e trimis « dincolo de Dunăre ».

Cu toate că în cercetarea variantelor diferitelor popoare Anderson (p. 200) a găsit mai multe în care bărbatul e trimis la mare, cu totul 24, înclină să creadă ca mai originală trimiterea lui la « izvorul de leac », deși acesta intervine numai în 16 variante.

Am văzut că în majoritatea variantelor românești, bărbatul e trimis la mare. « Apa de mare » propriu zisă, ca leac după care e trimis bărbatul, apare la noi numai odată (14). De altfel și în variantele universale numai în cinci e vorba de așa ceva; încolo de tot felul de alte lucruri în legătură cu marea: nisip, sare, etc. Redacția românească n'a reținut nimic din acestea, ci a născocit ceva deosebit: « spuma de mare ». Într'adevăr, jumătate din variantele românești, adică 10 din 22, vorbesc de « spumă de mare » (3, 4, 8, 10, 12, 17, 18, 19) sau « spumă de pe mare » (7, 9). Dacă la acestea adăugăm și « măr de mare », care n'are nici un sens și probabil este o înlocuire datorită neînțelegerii cuvântului « spumă de mare », vom avea 11 variante în care se întâlnește acest leac.

Din toate variantele internaționale studiate de Anderson, spuma de mare nu se mai întâlnește decât odată, la Sârbi. Anderson (p. 323, nota 1) întâlnind-o odată și la Români (varianta 3), ține să precizeze că « nu trebuie să se uite că în românește *spuma de mare*, întocmai ca în germ. *Meerschäum*, franc. *écume de mer* și sârb. *pena morska*, nu poate însemna numai literal « Schaum des Meeres », ci înainte de toate și cunoscutul mineral ».

Credem totuși că în variantele românești — și probabil și în cea sârbească —, « spumă de mare » sau « spumă de pe mare » înseamnă doar spuma apei de mare. Pe când mineralul numit « spumă de mare », din care se fac un soi de pipe, este aproape necunoscut poporului nostru — nu l-am întâlnit decât o singură dată, într'un text semipopular (un manuscris cu rețete ¹⁾ din secolul trecut) —, în schimb « spuma de mare » cu sensul de « spuma mării » este un cuvânt frecvent și se întâlnește adeseori în descântecetele noastre ca formulă finală. Iată un exemplu:

« Șă iel să chiai,
Ca spuma di mari,
Ca roua di soari » ²⁾.

« Spuma de mare » ³⁾ sau « de pă mare » ⁴⁾ o întâlnim de altfel și în alte culegeri.

Și mai este ceva: dacă « spumă de mare » ar însemna la noi mineralul și acesta ar fi cunoscut de popor, n'ar avea rost ca bărbatul să plece în căutarea lui cu o tigvă (3, 4, 10) sau cu un ulcior (2), cu care se aduc numai lichide. Contrar celor susținute de Anderson, credem deci că « spuma de mare », ce apare în variantele românești, nu înseamnă mineralul cunoscut sub acest nume, ci spuma propriu zisă pe care o face apa de mare.

Celelalte variante românești au: « apă din Dunăre » (6), « apă tare dela Dunăre » (2) și « buruiană de pe fundul Dunării » (5); (ne întrebăm dacă « strugurelul de mare » (1) n'ar putea fi tot o neînțelegere a cuvântului spumă de mare?); « mere de tei » (11) și « mere de plop » (21) sunt lucruri de domeniul fantaziei; nu se poate face nicio legătură însă între cele două variante, una din jud. Olt, alta din jud. Lăpușna, care amintesc de acest leac. În patru variante (13, 16, 20, 22) e vorba numai de « leac » sau « leacuri ».

În toate variantele românești, cu excepția celei contaminate (18), bărbatul este adus în casă într'un sac ⁵⁾. Complicele explică uneori ce are în el:

¹⁾ *Șezătoarea X* (1908), p. 60, No. 28.

²⁾ P. V. ȘTEFĂNUCĂ, *Folklor din Județul Lăpușna*. Anuarul Arhivei de Folklor II, Text 210, p. 167.

³⁾ ARTUR GOROVEI, *Descântecetele Românilor*. București 1931. p. 195.

⁴⁾ TACHE PAPAHAĞI, *Graiul și folklorul Maramureșului*. București 1928. p. 422, 438.

⁵⁾ În textul original pare să fi fost vorba de un coș de găini, complicele fiind un negustor ambulant de păsări, coș în care bărbatul putea să se ascundă foarte bine. Variantele germane au păstrat coșul, dar l-au pus în spinarea unui negustor de cornuri. În țările în care astfel de coșuri nu erau cunoscute, ele au fost înlocuite cu snopul de paie și mai ales cu sacul (Anderson, *op. cit.*, p. 199), care apare atât în variantele scandinave și engleze, cât și la Cehi, Poloni și Ucrainieni (Anderson, p. 218). Trebuie să subliniem aici că la Români sacul apare cu o consecvență surprinzătoare, el lipsind numai într'una din cele 22 de variante.

un cojoc (6), un peşte — complicele e pescar (10), cărţi (14), mărunţişuri (15), merinde (20), lână — complicele e cioban (21).

Rămăşagul, pe cinstea femeii, făcut între bărbat şi complice, se întâlneşte clar o singură dată, în varianta 14: complicele îşi va da capul, dacă nevasta va fi găsită singură, iar în cazul contrar va primi jumătate din gospodăria bărbatului. De un fel de rămăşag, mai puţin clar însă, e vorba şi în varianta 21. El se întâlneşte în mai multe variante romanice şi în cea grecească. Credem că la Români el e cu totul întâmplător. (Notăm totuşi că amândouă variantele în care l-am găsit, au fost culese în Basarabia).

Sfârşitul tragic nu se întâlneşte la noi decât în variantele 1: e omorită nevasta; 2: ibovnicii se vorbiseră cum să omoare pe bărbat; 12: bărbatul îl omoară pe ibovnic. E interesant că Anderson (p. 220) socoteşte şi pe Români între popoarele sudice la care acest sfârşit tragic e mai frecvent. La această afirmaţie îl îndemna faptul că ambele variante româneşti, pe care le cunoscuse, aveau sfârşitul tragic. Cu excepţia uneia din cele 19 variante culese prin « Arhiva de Folklor », n'am întâlnit acest desnodământ şi astfel afirmaţia lui Anderson cade.

Despre o localizare a acţiunii nu este vorba în nicio variantă românească.

În ce priveşte strofele cântate, sau mai de grabă spuse — căci melodii nu cunoaştem de loc — de personajele snoavei, în variantele româneşti ele sunt puse numai în gura femeii şi a complicelui. Ibovnicul nu apare nici-odată cântând — ca şi în toate variantele slave de altfel, afară de cele cehe (Anderson, p. 234—235). Cu bărbatul, aceasta se întâmplă o singură dată, în varianta 10¹⁾. La urmă de tot, după cântecele celorlalţi doi, bărbatul iese din sac zicând: « Bine-am venit dela mare, cu tigva 'n spinare ». Iar când îşi bate nevasta: « Hei nevastă, na spumă de mare, p'a voastă spinare ». Vom observa că aceste versuri sunt aceleaşi cu cele spuse de femeie, sau parafrazări ale lor.

Strofa nevestei o găsim în 13 variante. Dintre acestea doar una-două n'au o legătură mai strânsă cu conţinutul textului original. Astfel în varianta 8 strofa este:

« Hi, hi, hi, şi ha, ha, ha,
N'am frică de nimenea ».

Iar în varianta 5:

« Şi să joc, să joc, să joc,
C'am văzut pe dracul mort ».

Cele mai multe corespund însă motivelor textului original. Totuşi, din punct de vedere al formulării versurilor, variantele noastre sunt prea deose-

¹⁾ Varianta 22, una din cele mai slabe din variantele româneşti, nu o putem lua în considerare: versurile ei sunt fără nicio legătură cu acţiunea snoavei.

bite unele de altele pentru a putea fixa cu siguranță tipul normal al strofei românești a nevestei. E probabil că el suna cam așa:

« Mi-am trimis omu la mare ¹⁾ (3, 4, 9, 10, 17, 19)
 După spumă de pe mare, (3, 4, 9, 17, 19)
 Să mă ungă pe spinare; ²⁾ (2 ³⁾, 9, 17),
 Omoare-l dracu pe cale! » (1)

Ideea din ultimul vers e exprimată în trei variante astfel:

« Numele să-i vie, (3, 6) Sau « Toată lumea să mai vie,
 Trupul să-i rămâie. (3) Numai Matei să nu vie » (11).

E probabil că la origine toate strofele au avut un vers sau două exprimând dorința ca bărbatul să nu se mai întoarcă. Cu vremea ele au fost uitate, lăsate la o parte sau înlocuite, de cele mai multe variante. Așa de ex. varianta 9 are ca ultim vers al unei strofe foarte corespunzătoare celei din strofa originală: « Să mă sărute 'n hăst c . . mare ».

Mult mai unitară decât strofa nevestei este aceea a complicelui. Conținutul ei normal (Anderson, *op. cit.*, p. 245) ar fi: « O tu, care te ascunzi în coș (sac), ascultă ce se cântă aici » — după aceasta urmând, de regulă, provocarea de a bate pe ibovnici (această parte nu este sigur însă că aparține textului original). Numai două din cele 19 strofe ale variantelor noastre redau acest conținut, anume variantele 1 și 7. Cea de pe urmă într'o formă mai alterată:

« Jacul, jacul (?) cel din sac,
 Vezi betegii cum își fac »,

întâia într'o formă mai bună — firește făcând abstracție de grafia unguerească a versurilor — și cuprinzând și provocarea la bătaie:

« O vai dragce sacul meu,
 Vezi ce face betégul teu,
 Țipe sacu pe ⁴⁾ baltacu,
 Ș'apucă de betégu ».

Această strofă — cel puțin în întâile două versuri — putem să o considerăm ca strofa normală a complicelui în redacțiunea românească.

¹⁾ În paranteză am însemnat numărul variantelor în care se găsesc astfel de versuri.

²⁾ Sau: « cu tigva 'n spinare » (2, 17, 19). Cuvântul « spinare » apare în șase variante, împărțite pe toate trei provinciile: Ardeal, Muntenia și Moldova. Afară de aceasta el se impunea ca o foarte bună rimă pentru « mare » și trebuie deci să fi făcut parte din tipul original românesc.

³⁾ « Mir zu reiben den Rücken » (= spinare).

⁴⁾ Probabil în loc de *ia* (baltagu).

Toate strofele celorlalte variante nu posedă nimic din motivele de mai sus, înlocuindu-le cu versurile următoare și formând o altă redacție a strofei complicelui:

« Deslega-voiu sacu,
Vedea-veți pe dracu ».

Aceste versuri prezintă următoarele mici variații: în loc de « veți vedea » sau « vei vedea » (pe dracu): « gășiți » (14, 20), « vă ia » (8), « ai să dai » (de dracu) (21) și « . . . gleich Lacht der Teufel über Euch » (2); aceasta din urmă poate avea însă și alt sens: va râde dracul de voi, își va lua răsplata¹).

Variantele 5 și 8, mai cuprind pe lângă aceste două versuri și provocarea la bătaie, formulată astfel:

« Ia ieși Radule din sac,
Pune mâna pe-al parmac » (8) sau « Mă fârtate al din sac,
Pune mâna pe-al parmac »,
Și lovește pe-al fârtat » (5).

În varianta 9 avem numai provocarea la bătaie:

« Ieși din sac de după uşe,
Și le 'nfundă c'o țăpuşe ».

În varianta 15 găsim versurile:

« Ia cosorul dela spate,
Taie sacul jumătate ».

Singure, versurile:

« Deslega-voiu sacu,
Vedea-veți pe dracu »

nu au aproape nici un rost. Atunci când sunt urmate de provocarea la bătaie însă, ele par să capete un anumit sens, indicând o amenințare, un avertisment al complicelui, înainte de scena culminantă a ieșirii bărbatului ascuns în sac.

Pentru variantele românești nu posedăm nicio melodie a strofelor, despre care ni se spune de atâtea ori că sunt cântate. Singura indicație ce avem — dacă se poate numi așa — e cea dela varianta 4, care se cântă pe melodia cimpoiului²). Acest « haadîrla, da, dîrla da » nu e lipsit de asemănare cu refrenul unei variante rusești (SRW 2), (Anderson, *op. cit.*, p. 262): « hoładyrda, hoładrà ». O amintim mai mult ca titlu de curiozitate.

¹) Anderson susține (p. 248) că strofa complicelui din această variantă (2) este « cu totul stâlcită ».

²) Vezi p. 200, No. 4.

Anderson (p. 261) crede că refrenele strofelor ar putea da și ele o indicație pentru cercetarea melodiilor asemănătoare sau identice. Refrenele strofelor românești sunt însă mai mult un fel de intrări în materie sau apostrofări, și un « uiu-iu » (6) sau « iu, hu, hu » (2) nu ne spun nimic. De altfel nici chiar aceste începuturi nu apar decât în câte-o singură variantă.

În baza analizei de până aici, dăm acum încercarea de reconstituire a « textului normal » al celei mai vechi redacțiuni românești și al strofelor ei:

Nevasta unui țaran e ibovnica popii; pentru a putea petrece cu el fără grijă, se preface bolnavă și spune bărbatului că nu se va însănătoși decât dacă va pleca la mare, să-i aducă spumă de mare. Bărbatul pornește în căutarea leacului cerut. În drum întâlnește un lăutar (cimpoier?), căruia-i povestește ce caută. Bănuind de ce boală suferă nevasta, acesta propune bărbatului să se întoarcă împreună acasă. În apropierea casei, lăutarul spune bărbatului să intre într'un sac, apoi cere nevastei adăpost. Aceasta, deși petrece cu ibovnicul, primește pe drumeț cu sacul său. În timpul petrecerii femeia cântă:

« Mi-am trimis omu la mare

După spumă de pe mare,

Să mă ungă pe spinare;

Omoare-l dracu pe cale! »

Omul cu sacul cântă și el:

« O vai dragă sacu meu,

Vezi ce face beteagu tău!

. . .¹⁾ sacu, ia baltagu,

Și apucă pe beteagu ».

Atunci bărbatul iese din sac și trage celor doi o bătaie bună.

De această redacțiune ar ține variantele 1, 7, 9, 15, 18 și eventual 2. Variantele acestea nu cuprind, firește, toate detaliile date mai sus. Ele se întregesc însă unele pe altele²⁾. La înglobarea în aceeași redacțiune ne-a îndemnat în mare parte împrejurarea că toate au fost culese în Transilvania (ceea ce ne-a făcut să-i dăm și numele de redacțiune transilvăneană). Acest fapt își are importanța sa deosebită, *pentrucă toate variantele provenind din celelalte ținuturi* (Muntenia cu Oltenia, Moldova și Basarabia) *au înlocuit strofa complicelui cu o alta cu totul deosebită*, neavând nimic a face cu strofa

¹⁾ « Țipă » (?), « svârle » (?), « taie » (?).

²⁾ Cea mai completă variantă (1) nu are « spuma de mare » — vezi și cele spuse mai sus (p. 205) despre « strugurel de mare » —, pe care o întâlnim însă în patru din cele șase variante ale acestei redacțiuni, iar ibovnicul-popă apare numai în 1 și 2.

redacţiunii întâi şi cu aceea a textului original. Această strofă, cu mici şi neînsemnate variaţii arătate mai sus, se reduce la următoarele două versuri:

« Deslega-voiu sacu,
Vedea-veţi pe dracu ».

Am numit redacţiunea care cuprinde variantele 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 21 şi eventual 2, în care se întâlneşte această strofă: « munteano-moldoveano-basarabeana ». Nici una din variantele acestei redacţiuni nu are între personaje un popă ¹⁾.

Două variante (5 şi 8) din această a doua redacţiune, au, pe lângă noua strofă a complicelui, versurile exprimând provocarea bărbatului la bătaie ²⁾. Sunt variantele oltene, dintre care unele (5, 6, 16 şi eventual 2) se mai caracterizează şi prin faptul că bărbatul nu pleacă la mare, ci la Dunăre, după apă sau alt leac. Avem, de sigur, de a face cu o formaţie provincială, explicabilă şi prin apropierea Dunării, care eventual ar putea constitui şi o a treia redacţiune — olteană.

Să încercăm acum explicarea înlocuirii strofei complicelui în majoritatea variantelor româneşti (redacţiunea II). Cercetările noastre ne-au dus la constatarea că cele două versuri care formează această strofă sunt cunoscute în literatura noastră populară şi independent de snoava despre « femeia necredincioasă ». Într'adevăr, în mai multe culegeri de proverbe am găsit, spre surprinderea noastră, un proverb identic cu strofa complicelui din redacţiunea II. Întâia oară am întâlnit acest proverb la Anton Pann ³⁾, capitolul « Despre frică şi vitejie », unde se spune că:

« Mulţi se laudă zicând,
Deslegavoiu sacul, vedeavei pe dracul ».

La fel îl găsim la I. C. Hinteşcu ⁴⁾ şi la Ispirescu ⁵⁾. Zanne ⁶⁾ ne mai dă din judeţul Putna forma (în proză): « A deslegat sacul şi a vădut pe

¹⁾ Asupra variantei 2 nu suntem pe deplin lămuriţi, din pricină că nu avem o versiune românească a ei (a fost publicată numai în nemţeşte); dacă « ... gleich lacht der Teufel über Euch » este, cum înclinăm să credem, o traducere liberă a versurilor « vedea-veţi pe dracu » — considerăm varianta 2 aparţinând redacţiunii muntene, de care, fiind culeasă în judeţul Sibiiu, e geograficeşte atât de aproape. După ibovnicul-*popă*, ea aparţine însă redacţiunii transilvănene.

²⁾ Ele s'ar fi putut naşte şi independent, deşi e mai probabil că sunt resturi ale strofei complicelui din redacţiunea transilvăneană.

³⁾ *Culegere de proverburile sau povestea vorbeii*. Bucureşti 1852-53. Partea III, p. 51.

⁴⁾ *Proverbele Românilor*. Sibiiu 1877. p. 165.

⁵⁾ *Dicţori populare*, în « Revista pentru istorie », etc. Anul III (vol. V), p. 160, No. 1794.

⁶⁾ *Proverbele Românilor*, III, p. 352.

dracu »¹⁾. Observăm că proverbul trebuie să fi circulat mult în Principate, dacă într'a doua jumătate a veacului trecut a fost notat de patru culegători²⁾.

Nicăiri, absolut nicio indicație că acest proverb ar circula în legătură cu snoava noastră. Trebuie să ne punem totuși întrebarea dacă între snoavă și acest proverb există vreun raport genetic? Este sigur că textul original românesc al snoavei cu care ne ocupăm n'a cunoscut aceste versuri: dovadă redacțiunea transilvăneană, care nu le are și care din toate punctele de vedere este cea mai aproape de tipul original universal. De asemenea este foarte probabil că acest proverb a avut la bază o snoavă care-l ilustra. Chestiunea ce se pune este dacă aceasta era snoava noastră într'o redacțiune secundară în care complicele era dracul — am văzut că aceasta se întâmplă în patru variante —, redacțiune care a înlocuit strofa originală prin versurile « Deslega-voiu sacu, vedea-vei pe dracu »? Sau era o altă snoavă, necunoscută nouă, din care cea studiată de noi a luat, datorită unei eventuale asemănări a situațiilor, cele două versuri care au înlocuit strofa complicelui? Nici una din aceste posibilități nu e exclusă și ar mai fi încă una, anume ca snoava noastră să fi luat proverbul în afară de orice legătură cu vreo altă snoavă.

Ceea ce a favorizat introducerea acestor două versuri în snoava noastră și răspândirea lor în atâtea variante, a fost de sigur și scurtimea, simplitatea și ușurința reținerii lor în memorie, datorită rimei facile « sacu-dracu »³⁾. Nu trebuie să uităm că, precum am amintit, într'unele variante, complicele era, subt o deghizare oarecare, însuși dracul, fără să mai amintim că nu există variantă românească în care bărbatul să fie ascuns de complice în altceva decât într'un sac. În aceste împrejurări credem că înlocuirea versurilor n'a fost așa de greu să se întâmple, nici mai ales ca noua strofă să se răspândească pe un teritoriu atât de întins ca acela din care s'au cules variantele redacțiunii II.

Anderson, cu puținele variante românești ce cunoștea, n'a putut stabili decât o singură redacțiune românească. Caracteristicile acesteia sunt cam cele pe care i le-a indicat varianta I, adică conforme celor stabilite și de noi pentru redacțiunea transilvăneană, exceptând « spuma de mare », pe care el n'o întâlnise în întâile două variante românești, pe baza cărora stabilise cuprinsul strofelor noastre tip.

¹⁾ Pe acesta îl mai găsim și la I. A. CANDREA, *Dicționar de proverbe* (« Biblioteca pentru Toți » No. 713-18), p. 103.

²⁾ D-l V. Iorgulescu ne-a comunicat că a găsit cele două versuri și într'o vrajă (« de adus iubitul ») culeasă în Drăghici, jud. Muscel.

³⁾ Pentru ușurința cu care poporul leagă aceste două cuvinte, să se compare și niște « frângurele » din GIUGLEA-VÂLSAN, *Dela Români din Serbia*. București 1913, p. 317:

« Iel se cotropia cu sacu
Și dormia până-l lua dracu ».

În prezentarea diferitelor redacțiuni și a evoluției lor, Anderson (p. 297) se oprește deodată după Ucrainieni, spunând: «Pe când până aici raportul singuraticelor redacțiuni una cu alta era cu totul vizibil și putea fi stabilit cu o siguranță relativ mare, intrăm de acum înainte pe un teren foarte nesigur (materialul variantelor este anume prea amestecat și prea lacunar pentru a permite concluzii definitive). Surprinde — continuă el — că în varianta 1 bărbatul e trimis de nevasta prefăcută bolnavă la Marea Neagră (după «strugurel de mare»), în varianta 2 cel puțin la Dunăre după «apă tare». Aceasta amintește imediat de redacțiunea polonă și de cea ucrainiană. Polonii și Românii nu se învecinează etnograficește direct, totuși Românii ar fi putut împrumuta foarte bine snoava dela Ucrainieni ¹⁾ (de ex. în Bucovina)».

Nu înțelegem pentru ce surprindea pe Anderson întâlnirea trimerii la mare a bărbatului în redacțiunea românească. De asemenea nici pentru ce se pronunță cu atâta rezervă asupra posibilității unui împrumut al snoavei dela Poloni sau Ucrainieni. Era doar evident că, întru cât la Unguri și Bulgari snoava nu e atestată, singurul popor dela care puteam s'o avem erau Ucrainenii (vom arăta mai jos pentru ce Sârbii nu puteau intra în discuție). E adevărat însă că cele două variante românești pe care le cunoștea Anderson fuseseră culese în partea sudică a Ardealului, deci la o depărtare mare de teritoriile locuite de Ucrainieni. Prin cele 19 variante culese prin «Arhiva de Folklor», chestiunea se clarifică și din acest punct de vedere. Una din cele mai curate variante transilvănene (7) a fost culeasă în județul Maramureș, o alta (18) în imediata lui apropiere. Tot în fostul comitat Maramureș, la Holjatin, a fost culeasă însă și o variantă ruteană, iar o alta în comitatul vecin Bereg (Anderson, p. 168—169). Maramureșul a fost deci un ținut în care Românii au putut împrumuta cu ușurință snoava dela Ruteni, lucru care s'a și întâmplat.

Al doilea ținut de împrumutare a fost Bucovina, de care amintea și Anderson. Este adevărat că niciuna din variantele românești nu e de proveniență bucovineană; de asemenea nici dintre variantele ucrainiene cunoscute lui Anderson niciuna n'a fost culeasă în Bucovina. Dar la chestionarul trimis de noi pentru culegerea snoavei, ne-au venit din Nordul Bucovinei două răspunsuri cuprinzând variante rutene ale snoavei noastre ²⁾.

¹⁾ Subt Ucrainieni trebuie să înțelegem și pe Ruteni.

²⁾ Cea dintâi provine din Banila pe Siret (jud. Storojineț), trimisă de d-l Arcadie St. Borșianu, învățător (Manuscris al «Arhivei de Folklor» No. 320). Snoava a fost auzită dela Cristofor Șcraba, dogar ambulant și Alexie Andriuc, agricultor, din spusele cărora corespondentul a alcătuit o povestire, care deși cam liberă, păstrează multe caracteristice pe care le-am întâlnit în variantele ucrainiene. Fiind foarte lungă o rezumăm: Bărbatul se numește Gligore, ibovnicul este popă; nevasta, prefăcută bolnavă, trimite pe bărbat după leacuri miraculoase ca: brânză de iepure, lapte de

Unul din corespondenți amintește chiar, că a auzit că în satul Cireși, din județul Storojineț, un om cunoaște snoava în românește. Iată deci al doilea ținut în care s'a putut împrumuta snoava noastră dela Ucrainieni.

În sfârșit, al treilea ar putea fi Basarabia. Variantele noastre culese în această provincie sunt numai patru. E de remarcat că niciuna din ele nu amintește ca leac « spuma de mare » ¹⁾. Aceasta ne-ar îndritui să credem într'o împrumutare directă dela Ucrainieni. Totuși, faptul nu e probabil, căci trei din variante au ca strofă a complicelui pe cea neoriginală, despre care noi susținem că nu a putut veni decât din Muntenia—Moldova ²⁾.

lup sau ierburi de pe un munte îndepărtat. Bărbatul dă peste un vrăjitor, care-l sfătuește să caute pe lăutarul satului, un țigan. Acesta-l ia într'un sac și-l duce acasă, unde vede petrecerea ibovnicilor și la urmă îi bate cu făcălețul. Corespondentul mărturisește că « versurile nu le-a aflat în limba românească, de aceea le-a tradus, adaus sau modificat din cea rusească ». Chiar și în ele aflăm însă câteva elemente interesante: refrenul cântecului ibovnicului (care ca și acela al femeii n'are legătură cu snoava) este « iu-hu-hu » și « tra-la-la ». Interesante sunt versurile complicelui:

« Măi Gligore ieși din sac
Și dăi Marghioalei de hac
Făcălețul ia-l din cui
Și mai dă-i și dumnealui,
Popei una, Ghioalei două,
Pân la nouăzeci și nouă ».

În general versurile sunt foarte libere.

A doua variantă ucrainiană, fiind foarte scurtă, o dăm în întregime. Ea a fost auzită la Lucica, jud. Cernăuți, în limba ucrainiană, de d-na Leocadia Dodolschi, învățătoare în Cosma, jud. Cernăuți (Manuscris al « Arhivei de Folklor » No. 493). Iat-o:

« O femeie se făcea bolnavă, l-a trimis pe bărbat la o moară unde numai dracii măcinau. În absența lui a venit la ea un preut. Femeia făcea mâncări da preutul cu mânila la spate se primbla prin odaie și cânta hoțcadra, hoțcadra (tralala). Bărbatul a plecat cu un servitor. Pe drum a spus servitorul stăpânului [ce se petrece acasă]. Servitorul l-a ascuns în sac după ușa tinzii. Când s'au așezat la mâncare bărbatul cu macohonu [făcăleț cu care se freacă macul] bătea și spunea: jincu raz, popa dva, nai ne caje hoțcadra (pe femeie odată, pe popa de două ori să nu mai spue hoțcadra »).

Amândouă variantele par să aparțină redacțiunii 18 ucrainiene (Anderson, p. 296—298), unde găsim versuri aproape identice ale complicelui și numele Grigore pentru bărbat.

Pe harta noastră au fost notate: cea din Banila-Storojineț cu No. 23, cea din Lucica-Cernăuți cu No. 24.

¹⁾ Ci: « apă de mare » (14), « mere de plop » (21) și « leac » (20, 22).

²⁾ Singură varianta 14, în care bărbatul pleacă la *Marea Neagră* să aducă « apă de mare », ar fi putut suferi o influență ucrainiană. O indicație pentru o influență ucrainiană ar putea fi și « melesteul » amintit în strofa bărbatului din varianta 22, afară doar dacă pomenirea lui în niște versuri atât de libere nu e cu totul accidentală.

Este deci mai probabil că în Basarabia variantele n'au fost împrumutate direct dela Ucrainenii vecini, ci au venit din celelalte provincii românești (Muntenia—Moldova). Altfel ar fi fost mai viguroase, ar fi păstrat și oarecare caracteristice ale redacțiunii ucrainiene, n'ar fi circulat ca niște ecouri slabe (trei din ele neavând nici strofa femeii). Astfel de caracteristice pare să fi păstrat, de pildă, unele variante transilvănene, cum e varianta 15, care are ca strofă a complicelui versurile:

« Ia cosorul dela spate,
Taie sacul jumătate »,

ceea ce amintește de cele șase variante ucrainiene și una poloneză (Anderson, p. 252—53), care au în strofa complicelui versuri ca:... « Tu ai un cuțit

Harta răspândirii variantelor snoavei despre femeia necredincioasă în România și țările vecine. (Indicarea variantelor sârbești și ucrainiene s'a făcut pe baza studiului lui Anderson).

la tine, Taie sacul de pe dinăuntru » (în ucrainiene); « Scoate cuțitul din buzunar, Taie sacul până 'n pământ » (în poloneză ¹).

Cu redacțiunea românească stau în strânsă legătură cele două variante sârbești. Anderson (p. 298) spune chiar că « n'ar fi exclus ca ele să-și aibă punctul de plecare în redacțiunea românească. Totuși, această ipoteză e mai nesigură decât cea asupra originii redacțiunii românești ». La p. 323, după ce înregistrează noua variantă românească (3), Anderson arată că « prin amintirea mării (în ea) avem un nou argument pentru raportul indicat de mine între redacțiunea românească și cea ucrainiană de o parte, cea sârbească de altă parte ». Vorbind de variantele sârbești în alt loc, Anderson le numește (p. 279) « foarte ciudate », fără să ne spună însă pentru ce le crede astfel. Cu puținele variante românești ce cunoștea el — două din Ardeal și apoi una din Sudul Moldovei —, i se va fi părut destul de greu ca împrumutul să se fi făcut dela Români la Sârbi sau viceversa. Lucrul acesta nu mai pare așa de greu acum, când am putut nota în județele oltene șapte variante, două chiar foarte aproape de Dunăre. De asemenea nici când știm că malul sârbesc al fluviului e locuit pe o mare întindere de Români, care pătrund de altfel destul de adânc și în teritoriul sârbesc propriu zis, chiar până în spre Kruševac, unde au fost notate variantele sârbești.

În aceste condiții și dat fiind numărul foarte redus de variante sârbești, abia două, precum și starea oarecum fragmentară a lor ²), iar de altă parte bogăția variantelor românești —, credem că putem afirma că Sârbii au împrumutat snoava dela Români. « Spuma de mare », care, prin întinsa ei răspândire la Români și neîntâlnirea ei în alte redacțiuni, trebuie privită ca o inovație românească, întâlnită o singură dată la Sârbi, pledează și ea pentru un împrumut dela noi ³).

De altfel nici nu vedem de unde altundeva decât dela Români ar fi putut lua Sârbii această snoavă, var. italiene fiind departe, iar un eventual împrumut albanez neputând fi discutat din cauza sărăciei variantelor notate până acum în Peninsula Balcanică (1 albaneză, 2 sârbe).

« O cauză care a împiedicat pătrunderea snoavei la diferitele popoare mici ale Europei — spune Anderson (p. 185) —, pare să se găsească în strofele intercalate în ea, care, natural, nu sunt ușor de tradus într'o limbă

¹) Recensia lui Iul. Kryżanowski în *Lud XXXI*, p. 152, arată că e vorba de un cuțit, nu de o foarfecă (de pomi), cum tradusese Anderson.

²) Într'una lipsește chiar sacul în care e ascuns bărbatul, în amândouă strofa femeii, iar aceea a complicelui n'are nicio legătură cu conținutul textului original.

³) Din pricina numărului mic al variantelor sârbești și al conținutului lor fragmentar, nu ne este posibil să precizăm din care redacțiune; faptul că într'una din variantele sârbești ibovniciei — căci sunt doi — sunt preoți, ar putea fi o indicație pentru un împrumut din redacțiunea transilvăneană.

cu totul diferită. Să se observe — continuă el —, că din cele 188 texte, numai *cinci* sunt povestite într'o limbă neromanică, negermanică și neslavă, anume: lituana, greaca, albaneza, ciuvaşa și malto-araba. Aceste strofe nenorocite trebuie să fi fost cauza că povestitorii basci, celți, letoni, fino-ugrici și caucazieni n'au îndrăsnit să atace motivul nostru ».

Am vrea să însemnăm aici că României s'au aflat de fapt în situația celor cinci popoare amintite de Anderson, care deși neromanice, negermanice și neslave, au luat totuși snoava — și chiar cu strofe foarte asemănătoare celor din textul original; numărul acestor popoare crește astfel la șase. Și iată pentru ce situația Românilor prezintă ceva deosebit. Ei sunt romanici, dar n'au niciun popor romanic vecin, ci sunt înconjurați numai de neamuri străine. De aceea nici nu prea înțelegem pe Anderson pentru ce i-a socotit între romanici, odată ce n'au nicio legătură directă — singura care conta în acest caz — cu ei, și de vreme ce snoava nu o au prin sau dela ei. De fapt România au fost socotiți numai teoretic ca popor romanic, căci de câte ori amintește de popoarele romanice, Anderson nu numește decât pe Francezi, Italieni, Spanioli și Portughezi (de ex. la p. 279, 281). În același timp nu ne tratează însă nici într'altă familie de popoare. Aceasta și este interesant în situația Românilor, mai ales din punct de vedere folkloric, că nu pot fi clasati după criteriile de rasă, ci după cele de așezare geografică. Locul Românilor rămâne între popoarele sud-est-europene, unde ei sunt singurul popor romanic; între Ucrainieni și Slavii sudici, luând motive dela cei dintâi și dându-le celor din urmă, cum s'a întâmplat și în cazul snoavei noastre.

Motivul studiat de Anderson, împrumutat și păstrat și de Români într'o formă destul de apropiată de aceea a tipului original, a fost îmbogățit de ei cu două inovații mai importante. Întâia este «spuma de mare» (ca leac după care e trimis bărbatul) — de fapt un element caracteristic al descântecelor noastre. A doua, complicele-lăutar, luat din viața țăranului nostru, iubitor de cântec și petrecere. Tot aici trebuie să mai amintim și apariția dracului, atât în rolul de complice, cât și pomenit în atâtea din versurile snoavei. După concepția țăranului nostru, dracul este nelipsit când femeia își înșeală bărbatul. Astfel, modificările mai importante, aduse motivului de către Români, sunt întru totul conforme psihologiei poporului nostru, reprezentând, din acest punct de vedere, o interesantă adaptare a motivului la viața țărănească.

În legătură cu răspândirea mare și circulația intensă a motivului la Români, mai constatăm că el s'a păstrat în mod foarte unitar — vezi detaliul sacului (în care e ascuns bărbatul), amintit în toate variantele complete — fapt care s'ar putea explica, în parte, și prin admirabila unitate a însăși limbii române.